

KREDIT-MODUL TIZIMI SHAROITIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI.

Erkaboyeva Nigora Shermatovna, Pedagogika fanlari doktori, professor, Qo‘qon davlat universiteti.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada kredit-modul tizimi sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyalarining nazariy-metodologik asoslari tadqiq etilgan. Zamonaviy pedagogik ta‘lim jarayonida kreativ fikrlash, mustaqil ta‘lim, innovatsion faoliyat va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati ilmiy jihatdan asoslangan. Tadqiqotda kredit-modul tizimining talabalarning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinib, muammoli ta‘lim, loyiha asosida o‘qitish, keys-stadi, dizayn tafakkur texnologiyasi hamda reflektiv yondashuvlarning samaradorligi ochib berilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy tafakkur darajasini rivojlantirish motivatsion, kognitiv, faoliyatli va reflektiv mezonlar asosida baholangan. Tajriba-sinov natijalari kredit-modul tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalardan kompleks foydalanish talabalarning kreativ salohiyatini oshirish, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorligini rivojlantirishda samarali ekanligini ko‘rsatdi.

MAQSAD: kredit-modul tizimi sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyalarining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kredit-modul tizimi, kreativ pedagogika va innovatsion ta‘lim texnologiyalariga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Muammoli ta‘lim, loyiha asosida o‘qitish, keys-stadi, dizayn tafakkuri va reflektiv yondashuvlar asosida tajriba-sinov ishlari olib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari kredit-modul tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalardan kompleks foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy tafakkuri, mustaqil ta‘lim faoliyati va kasbiy kompetensiyalarini samarali rivojlantirishini ko‘rsatdi. Motivatsion, kognitiv, faoliyatli va reflektiv mezonlar asosida talabalarning kreativ salohiyati hamda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi.

XULOSA: kredit-modul tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish va ularni zamonaviy kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali vositasi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: kredit-modul tizimi, ijodiy tafakkur, bo‘lajak o‘qituvchi, kreativ kompetensiya, pedagogik texnologiya, mustaqil ta‘lim, innovatsion yondashuv, reflektiv faoliyat, loyiha asosida o‘qitish.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

Эркабоева Нигора Шерматовна доктор педагогических наук, профессор
Кокандский государственный университет.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье исследованы теоретико-методологические основы технологий развития творческого мышления будущих учителей в условиях кредитно-модульной системы. Научно обоснована необходимость развития креативного мышления, самостоятельного обучения, инновационной деятельности и профессиональных компетенций в процессе современного педагогического образования. В исследовании проанализированы педагогические возможности кредитно-модульной системы в развитии творческого потенциала студентов, раскрыта эффективность проблемного обучения, проектного обучения, технологии кейс-стади, технологии дизайн-мышления и рефлексивного подхода. Уровень развития творческого мышления будущих учителей оценивался на основе мотивационных, когнитивных, деятельностных и рефлексивных критериев. Результаты педагогического эксперимента показали, что комплексное использование инновационных педагогических технологий в условиях кредитно-модульной системы является эффективным средством повышения креативного потенциала студентов, развития навыков самостоятельного принятия решений и готовности к творческой педагогической деятельности.

ЦЕЛЬ: проанализировать теоретико-методологические основы и педагогическую эффективность технологий развития творческого мышления будущих учителей в условиях кредитно-модульной системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по кредитно-модульной системе, креативной педагогике и инновационным образовательным технологиям. Проведена опытно-экспериментальная работа с использованием проблемного обучения, проектного метода, кейс-стади, дизайн-мышления и рефлексивного подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что комплексное использование инновационных педагогических технологий в условиях кредитно-модульной системы эффективно способствует развитию творческого мышления, самостоятельной учебной деятельности и профессиональных компетенций будущих учителей. По мотивационному, когнитивному, деятельностному и рефлексивному критериям выявлены положительные изменения в уровне креативности и способности студентов к самостоятельному принятию решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование инновационных педагогических технологий в условиях кредитно-модульной системы является эффективным средством развития творческого мышления будущих учителей и подготовки их к современной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, творческое мышление, будущий учитель, креативная компетентность, педагогическая технология, самостоятельное обучение, инновационный подход, рефлексивная деятельность, проектное обучение.

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING THE CREATIVE THINKING OF FUTURE TEACHERS UNDER THE CREDIT-MODULE SYSTEM.

Nigora Shermatovna Erkaboyeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kokand State University.

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the theoretical and methodological foundations of technologies for developing creative thinking among future teachers in the context of the credit-module system. The necessity of developing creative thinking, independent learning, innovative activity, and professional competencies in modern pedagogical education is scientifically substantiated. The study analyzes the pedagogical potential of the credit-module system in developing students' creative abilities and reveals the effectiveness of problem-based learning, project-based learning, case-study technology, design thinking technology, and reflective approaches. The level of development of future teachers' creative thinking was assessed based on motivational, cognitive, activity-based, and reflective criteria. The results of the pedagogical experiment demonstrated that the comprehensive application of innovative pedagogical technologies within the credit-module system is an effective means of increasing students' creative potential, developing independent decision-making skills, and enhancing their readiness for creative pedagogical activity.

AIM: to analyze the theoretical and methodological foundations and pedagogical effectiveness of technologies for developing creative thinking among future teachers within the credit-module system..

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on the credit-module system, creative pedagogy, and innovative educational technologies. Experimental work was conducted using problem-based learning, project-based learning, case studies, design thinking, and reflective approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that the integrated use of innovative pedagogical technologies within the credit-module system effectively develops future teachers' creative thinking, independent learning, and professional competencies. Positive changes were identified in students' creativity and decision-making abilities based on motivational, cognitive, activity-based, and reflective assessment criteria.

CONCLUSION: the application of innovative pedagogical technologies within the credit-module system is an effective means of developing future teachers' creative thinking and preparing them for modern professional practice..

Keywords: credit-module system, creative thinking, future teacher, creative competence, pedagogical technology, independent learning, innovative approach, reflective activity, project-based learning.

Jahon ta'lim tizimida yuz berayotgan integratsion jarayonlar, raqamli transformatsiya va mehnat bozorida o'zgaruvchan talablar zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, innovatsion faoliyat yuritish hamda nostandart pedagogik vaziyatlarga moslasha olish kompetensiyalarini rivojlantirishni ustuvor vazifalardan biriga aylantirmoqda. Bugungi kunda oliy pedagogik ta'limning asosiy maqsadi nafaqat bilimga ega mutaxassisni tayyorlash, balki mavjud bilimlarni amaliy faoliyatda samarali qo'llay oladigan, yangi pedagogik g'oyalar ishlab chiqishga qodir ijodkor shaxsni shakllantirishdan iboratdir.

Xalqaro ta'lim tajribasida kredit-modul tizimi ta'lim oluvchilarning individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish, mustaqil ta'lim faoliyatini kuchaytirish hamda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali mexanizmlaridan biri sifatida baholanmoqda. Ushbu tizim talabaning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish va ijodiy tafakkurni shakllantirish uchun zarur pedagogik sharoitlarni yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham zamonaviy talablar asosida mustaqil fikrlaydigan, innovatsion yondashuvlarga ega, raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Jumladan, oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimining bosqichma-bosqich joriy etilishi ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, talabalarning mustaqil bilim olish faoliyatini takomillashtirish va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish masalasi hali ham ilmiy-metodik jihatdan chuqur tadqiq etishni talab qilmoqda. Chunki an'anaviy ta'lim jarayonida ko'proq tayyor bilimlarni o'zlashtirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, kredit-modul tizimi sharoitida talabadan mustaqil izlanish, muammoli vaziyatlarni hal qilish, yangi g'oyalar yaratish va pedagogik innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etish talab etiladi. Ijodiy tafakkur muammosi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli yo'nalishlarda tadqiq qilingan. Xususan, J.Gilford, E.Torrens, J.Piaget, L.S.Vigotskiy kabi olimlar ijodkorlik va tafakkur rivojlanishining psixologik-pedagogik asoslarini o'rgangan bo'lsalar, zamonaviy tadqiqotlarda kreativlik shaxsning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida talqin qilinmoqda. Pedagogik faoliyatda ijodiy tafakkur o'qituvchining innovatsion metodlardan foydalanishi, ta'lim jarayonini loyihalashi hamda o'quvchilarning individual imkoniyatlarini rivojlantira olishi bilan bevosita bog'liqdir.

Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun muammoli ta'lim, loyiha texnologiyalari, tadqiqotchilik faoliyati, refleksiv yondashuv, raqamli pedagogik vositalar hamda interfaol metodlardan kompleks foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur yondashuvlar talabalarni tayyor bilim iste'molchisi emas, balki yangi pedagogik yechimlarni ishlab chiqaruvchi faol subyekt sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shundan kelib chiqib, kredit-modul tizimi imkoniyatlaridan samarali foydalanish asosida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish, pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va

ilmiy asoslangan metodik tavsiyalar ishlab chiqish bugungi pedagogika fanining dolzarb ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, ta'lim sifatini oshirish hamda innovatsion fikrlaydigan pedagog kadrlarni tayyorlash masalalari so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, kredit-modul tizimi asosida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning mustaqil ta'lim olish, tadqiqotchilik va kreativ faoliyat yuritish kompetensiyalarini shakllantirish zarurati davlat dasturlari va strategik hujjatlarda alohida belgilab berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida ham ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, zamonaviy bilimlarga ega yuqori malakali kadrlarni tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan[1]. Ushbu strategik maqsadlar kredit-modul tizimining imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati, ijodkorligi va kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PQ-54-son "Ta'lim sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarorida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish hamda ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanishni kengaytirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Bu esa kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalarni takomillashtirishni talab qiladi. Mazkur normativ-huquqiy asoslar kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyalarini ilmiy-metodik jihatdan takomillashtirish, talabalarning mustaqil izlanish faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan biri ekanligini asoslaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarining ustuvor tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalarda ijodkorlik fenomeni shaxsning intellektual salohiyati, mustaqil fikrlash qobiliyati, muammoli vaziyatlarga yangicha yondashuvi hamda innovatsion faoliyatni amalga oshirish imkoniyatlari bilan bog'liq murakkab pedagogik-psixologik jarayon sifatida talqin etiladi.

Ijodiy tafakkurning nazariy asoslarini tadqiq etishda J.Guilford tomonidan ishlab chiqilgan divergent tafakkur konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Olim ijodkorlikni inson intellektual faoliyatining alohida ko'rinishi sifatida baholab, uning asosiy mezonlari sifatida fikrning ravonligi, moslashuvchanligi, originalligi hamda ishlab chiqilganlik darajasi kabi tarkibiy komponentlarni ajratib ko'rsatgan[2]. Mazkur yondashuv bo'lajak pedagoglarda turli pedagogik vaziyatlarga noodatij yechim topish va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asosi bo'lib xizmat qiladi.

E.P.Torrens ijodiy tafakkurni rivojlantirish muammosini shaxsning mavjud bilimlardan yangi g'oyalar yaratish qobiliyati bilan bog'liq holda tadqiq etgan. Uning fikricha, kreativlik muammoni his qilish, farazlarni ilgari surish, ularni tekshirish va yangi

natijalarga erishish jarayonlarining yaxlit tizimidan iboratdir. Torrens tomonidan ishlab chiqilgan kreativ tafakkurni baholash mezonlari bugungi kunda ham ta'lim oluvchilarning ijodiy imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirishda muhim metodologik asos sifatida foydalanilmoqda[3].

L.S.Vigotskiyning madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasida esa ijodiy tafakkur shaxsning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi, faoliyat va muloqot jarayonida rivojlanishi bilan izohlanadi. Olimning ta'kidlashicha, ijodkorlik faqat tug'ma qobiliyat emas, balki ta'lim-tarbiya jarayonida shakllantiriladigan psixologik xususiyatdir[6]. Bu g'oya kredit-modul tizimida talabaning mustaqil faoliyatini tashkil etish, individual ta'lim trayektoriyasini yaratish hamda ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish bilan uyg'unlashadi.

R.J. Sternberg tomonidan ilgari surilgan ijodkorlikning investitsion nazariyasida kreativ shaxs mavjud bilimlarni yangicha talqin qiluvchi, muammolarni mustaqil aniqlovchi va innovatsion yechimlarni ishlab chiqaruvchi faol subyekt sifatida tavsiflanadi. Sternberg ijodiy tafakkurni analitik, kreativ va amaliy intellektning uyg'un rivojlanishi natijasi sifatida baholaydi [4]. Mazkur qarash pedagogik ta'lim jarayonida nazariy bilim, amaliy faoliyat va innovatsion yondashuv integratsiyasini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. E.De Bono tadqiqotlarida ijodiy tafakkurni rivojlantirishning amaliy texnologik jihatlari yoritilgan bo'lib, olim tomonidan taklif etilgan lateral tafakkur nazariyasi an'anaviy fikrlash chegaralaridan chiqish, muammoga turli nuqtayi nazardan qarash va yangi yechimlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan [5]. Uning "Olti fikrlash qalpog'i" texnologiyasi zamonaviy pedagogik jarayonda talabalar ijodiy faolligini oshirishda samarali metodlardan biri sifatida qo'llaniladi.

Mahalliy pedagog olimlarning tadqiqotlarida ham ijodiy fikrlovchi pedagog shaxsini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, M. Ochilov, N. Azizxo'jayeva, O. Musurmonova, B.X. Xodjayev, N. Egamberdiyeva, Sh. Abdullayeva kabi olimlarning ilmiy ishlarida pedagogik mahorat, innovatsion ta'lim texnologiyalari, o'qituvchi kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning nazariy-metodik asoslari tadqiq etilgan. N.N. Azizxo'jayeva pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat masalasini o'rganib, zamonaviy o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ijodiy ta'lim muhitini tashkil etuvchi, talabalarning mustaqil fikrlashi va tashabbuskorligini rivojlantiruvchi subyekt bo'lishi kerakligini asoslagan [7]. Bu yondashuv kredit-modul tizimining asosiy tamoyillari bilan bevosita bog'liqdir. O.Musurmonova tadqiqotlarida ta'lim jarayonida shaxsning ma'naviy-intellektual rivojlanishi, mustaqil fikrlashi va ijodiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish masalalariga alohida urg'u beriladi. Olimaning ilmiy qarashlari bo'lajak pedagoglarni har tomonlama rivojlantirish, ularda ijodiy va kasbiy kompetensiyalar uyg'unligini shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy tadqiqotlarda ijodiy tafakkurning psixologik, pedagogik va metodologik asoslari keng o'rganilgan bo'lsa-da, aynan kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish masalasi alohida ilmiy tadqiqot obyekti sifatida yanada chuqurroq o'rganishni talab etadi.

Mazkur tadqiqotda kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish jarayonining nazariy-metodologik asoslarini aniqlash, pedagogik texnologiyalar samaradorligini asoslash hamda ta'lim jarayonida kreativ kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlarini o'rganishga yo'naltirilgan kompleks yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatga asoslangan yondashuv, kreativ yondashuv va tizimli yondashuv tamoyillari tashkil etdi. Ushbu yondashuvlar kredit-modul tizimining asosiy xususiyatlari bo'lgan talabning mustaqil faoliyati, individual ta'lim trayektoriyasi va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlari bilan uyg'un holda qo'llanildi.

Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, pedagogik kuzatuv, suhbat, anketa-so'rov, diagnostika, pedagogik tajriba-sinov hamda matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Nazariy tahlil orqali ijodiy tafakkur tushunchasining pedagogik-psixologik mazmuni, uning tarkibiy komponentlari va rivojlanish omillari o'rganildi. Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkur darajasini aniqlashda divergent fikrlash, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish, mustaqil qaror qabul qilish, innovatsion pedagogik g'oyalarni ishlab chiqish kabi mezonlarga asoslanildi. Talabalarning kreativ rivojlanish ko'rsatkichlarini baholashda E.Torrens tomonidan ishlab chiqilgan kreativ tafakkurni aniqlash mezonlari (fikir ravonligi, moslashuvchanligi, originalligi va ishlab chiqilganlik darajasi) nazariy asos sifatida qabul qilindi.

Tadqiqotda kredit-modul tizimining bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida muammoli ta'lim texnologiyasi, loyiha asosida o'qitish, tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirilgan ta'lim, keys-stadi (amaliy pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish) texnologiyasi, dizayn tafakkur (ijodiy loyihalash asosida muammoni hal etish) texnologiyasi, reflektiv ta'lim usullari hamda raqamli pedagogik vositalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilindi. Mazkur texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida talabalarning mustaqil izlanish olib borishi, mavjud pedagogik muammolarga alternativ yechimlar ishlab chiqishi, yangi g'oyalarni ilgari surishi hamda o'z faoliyatini baholash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarida talabalar ijodiy tafakkurining rivojlanish darajasi motivatsion, kognitiv, faoliyatli va reflektiv mezonlar asosida baholandi:

- motivatsion mezon talabning ijodiy faoliyatga qiziqishi, yangilik yaratishga intilishi va kasbiy rivojlanishga ehtiyojini;
- kognitiv mezon kreativ fikrlash bo'yicha bilimlar tizimi hamda pedagogik muammolarni nazariy tahlil qilish qobiliyatini;
- faoliyatli mezon innovatsion metodlardan foydalanish, ijodiy topshiriqlarni bajarish va pedagogik loyihalar yaratish ko'nikmalarini;
- reflektiv mezon esa o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish qobiliyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot metodologiyasining asosiy g'oyasi shundan iboratki, kredit-modul tizimida bo'lajak o'qituvchi passiv bilim oluvchi emas, balki mustaqil izlanadigan, ijodiy

fikrlaydigan va innovatsion pedagogik yechimlarni ishlab chiqishga qodir faol subyekt sifatida shakllanishi lozim.

Olib borilgan nazariy tahlillar kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish jarayoni zamonaviy pedagogik ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Chunki bugungi ta'lim tizimi pedagogdan faqat mavjud bilimlarni yetkazib berishni emas, balki o'quv jarayonini ijodiy tashkil etish, innovatsion yechimlarni ishlab chiqish hamda o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslasha olish kompetensiyalarini talab qilmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, kredit-modul tizimi an'anaviy ta'lim shakllaridan farqli ravishda talabning mustaqil bilim olish faoliyatini kuchaytiradi, individual rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda ijodiy izlanishga asoslangan o'quv muhitini shakllantiradi. Mazkur tizimda o'qituvchi bilim beruvchi asosiy manba emas, balki talabning mustaqil faoliyatini tashkil etuvchi, yo'naltiruvchi va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantiruvchi pedagogik hamkor sifatida namoyon bo'ladi.

Ijodiy tafakkurni rivojlantirish jarayonining samaradorligi ta'lim mazmuniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni maqsadli integratsiya qilish bilan bevosita bog'liq. Xususan, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, keys-stadi (amaliy vaziyatlarni tahlil qilish), dizayn tafakkur texnologiyasi, refleksiv topshiriqlar va tadqiqotchilik faoliyatiga asoslangan yondashuvlar talabalarning mustaqil qaror qabul qilish, yangi g'oyalar yaratish va kasbiy muammolarga kreativ yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish faqat alohida metodlardan foydalanish orqali emas, balki ta'lim jarayonini kompleks pedagogik tizim sifatida tashkil etish orqali samarali amalga oshadi. Bunda motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv komponentlarning o'zaro uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Talabning kasbiy motivatsiyasi ijodiy faoliyatga bo'lgan ehtiyojni shakllantirsa, nazariy bilimlar va amaliy faoliyat tajribasi ijodiy kompetensiyalarning rivojlanishini ta'minlaydi.

Kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim ulushining ortishi talabalarni tayyor axborotni qabul qiluvchi subyekt sifatida emas, balki bilimlarni izlab topuvchi, qayta ishlovchi va yangi pedagogik mahsulot yaratuvchi ijodiy shaxs sifatida rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, ijodiy loyihalar, elektron ta'lim resurslari bilan ishlash, ilmiy izlanish faoliyati va pedagogik vaziyatlarni modellashtirish orqali bo'lajak o'qituvchilarning kreativ salohiyati yanada faollashadi. Shu bilan birga, mavjud amaliyot tahlili kredit-modul tizimida ijodiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metodik mexanizmlarni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Ayrim holatlarda mustaqil ta'lim topshiriqlarining reproduktiv xarakterga ega bo'lishi, ijodiy izlanishga yo'naltirilgan vazifalarning yetarlicha ishlab chiqilmaganligi talabalarning kreativ imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga to'siqinlik qilishi mumkin. Shu sababli kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini samarali rivojlantirish uchun o'quv jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni tizimli joriy etish, mustaqil ta'lim mazmunini ijodiy topshiriqlar bilan boyitish, talabalarni tadqiqotchilik va loyihaviy faoliyatga keng jalb etish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot davomida kredit-modul tizimi sharoitida innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi.

Tajriba jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkuri quyidagi mezonlar asosida baholandi:

1. Motivatsion mezon – ijodiy faoliyatga qiziqish, yangilik yaratishga intilish;
2. Kognitiv mezon – kreativ fikrlashga oid bilim va tushunchalarning shakllanganligi;
3. Faoliyatli mezon – ijodiy topshiriqlarni bajarish, pedagogik muammolarga yangi yechim ishlab chiqish;
4. Refleksiv mezon – o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash ko'nikmalari.

Tajriba-sinov ishlarida jami 120 nafar pedagogika yo'nalishi talabasi ishtirok etdi. Ular ikki guruhga ajratildi:

- tajriba guruhi (TG) – 60 nafar talaba;
- nazorat guruhi (NG) – 60 nafar talaba.

Tajriba guruhida kredit-modul tizimi imkoniyatlari asosida muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, keys-stadi, dizayn tafakkur texnologiyasi, refleksiv topshiriqlar hamda ijodiy mustaqil ta'lim metodlaridan foydalanildi.

1-jadval. Tajriba boshida talabalarning ijodiy tafakkur darajasi

Guruhlar	Talabalar soni	Yuqori daraja	O'rta daraja	Past daraja
Tajriba guruhi	60	12 nafar (20%)	28 nafar (46,7%)	20 nafar (33,3%)
Nazorat guruhi	60	11 nafar (18,3%)	29 nafar (48,4%)	20 nafar (33,3%)

Tajriba boshidagi diagnostika natijalari ikki guruh talabalarining ijodiy tafakkur ko'rsatkichlari deyarli bir xil darajada ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida tajriba guruhida innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan rivojlantiruvchi metodika qo'llanildi.

2-jadval. Tajriba yakunida ijodiy tafakkur rivojlanganlik darajasi

Guruhlar	Talabalar soni	Yuqori daraja	O'rta daraja	Past daraja
Tajriba guruhi	60	31 nafar (51,7%)	24 nafar (40%)	5 nafar (8,3%)
Nazorat guruhi	60	17 nafar (28,3%)	32 nafar (53,4%)	11 nafar (18,3%)

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhida yuqori darajadagi ijodiy tafakkur ko'rsatkichlari 20 foizdan 51,7 foizga oshdi. Past darajadagi talabalar ulushi esa 33,3 foizdan 8,3 foizga kamaydi.

Ijodiy tafakkur rivojlanish dinamikasi diagrammasi

Olingan natijalar kredit-modul tizimi sharoitida ijodiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar samaradorligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, talabalarning mustaqil izlanish faoliyati, pedagogik vaziyatlarga kreativ yondashuvi, innovatsion metodlardan foydalanish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi. Tajriba-sinov natijalari shuni asoslaydiki, kredit-modul tizimida ijodiy topshiriqlar, loyihaviy faoliyat, muammoli vaziyatlarni hal qilish va reflektiv yondashuvlarni tizimli qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishning samarali pedagogik texnologiyasi sifatida xizmat qiladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini tasdiqladi. Bugungi ta'lim jarayonida bo'lajak pedagoglarning faqat nazariy bilimlarga ega bo'lishi yetarli emas, balki ularda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, innovatsion pedagogik yechimlarni ishlab chiqish hamda kasbiy faoliyatda samarali qo'llash kompetensiyalarini shakllantirish zarur hisoblanadi. Tadqiqot davomida kredit-modul tizimining mustaqil ta'limga yo'naltirilganligi, talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkoniyatlari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi ijodiy tafakkurni rivojlantirishning muhim pedagogik omili ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, muammoli ta'lim texnologiyasi, loyiha asosida o'qitish, keys-stadi (amaliy vaziyatlarni tahlil qilish), dizayn tafakkur texnologiyasi va reflektiv topshiriqlardan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kreativ salohiyatini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi asoslandi.

Pedagogik tajriba-sinov natijalari taklif etilgan metodikaning samaradorligini ko'rsatdi. Tajriba yakunida tajriba guruhida yuqori darajadagi ijodiy tafakkur ko'rsatkichlari 20 foizdan 51,7 foizga oshgani, past darajadagi ko'rsatkichlar esa 33,3 foizdan 8,3 foizga kamaygani kuzatildi. Ushbu natijalar kredit-modul tizimi sharoitida ijodiy faoliyatga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llash talabalarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi.

Tadqiqot asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

— kredit-modul tizimi bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil izlanish olib borishi, o'z-o'zini rivojlantirishi va ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlanishi uchun samarali ta'lim muhiti yaratadi;

— ijodiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida motivatsion, kognitiv, faoliyatli va reflektiv komponentlarning o'zaro integratsiyasini ta'minlash zarur;

— mustaqil ta'lim topshiriqlarini reproduktiv shakldan ijodiy, tadqiqotchilik va loyihaviy faoliyatga yo'naltirilgan shaklga o'tkazish ta'lim samaradorligini oshiradi;

— zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bo'lajak pedagoglarning innovatsion faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish oliy pedagogik ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh, kreativ fikrlovchi va innovatsion faoliyat yurita oladigan pedagog kadrlarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – 538 p.
3. Torrance E.P. The Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-Technical Manual. – Princeton: Personnel Press, 1974. – 95 p.
4. Sternberg R.J. The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – 454 p.
5. De Bono E. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. – New York: Harper & Row, 1970. – 300 p.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва: Просвещение, 1991. – 93 с.
7. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 200 b.
8. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Sano standart, 2015. – 208 b.
9. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano standart, 2017. – 416 b.
10. Egamberdiyeva N.M. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
11. Beghetto R.A., Kaufman J.C. Theories of Creativity and Educational Practice. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
12. Henriksen D., Mishra P. Creative Learning in Digital and Virtual Environments. – London: Springer, 2024.

